

АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ
ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ
АСОСЛАШ

ОБОСНОВАНИЕ ШИРИНЫ ЗАХВАТА ЛЕМЕХОМ И
ПОЧВОНАПРАВИТЕЛОМ МАШИНЕ ДЛЯ ПОЛУОТКРЫТИЯ КУСТОВ
ГРАНАТА

JUSTIFICATION OF THE WIDTH OF CAPTURE WITH A BLADE AND A
SOIL TRIMMER TO THE MACHINE FOR SEMI-OPENING OF
POMEGRANATE BRUSHES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068301>

С.К.Кўчқоров

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Н.С.Тураев

докторант, Наманган муҳандислик-қурилиш институти,

Наманган, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада анор тупларини ярим очадиган машинанинг лемехлари ва тупроқйўналтиргичларининг қамраш кенгликларининг аниқлаш бўйича ўтказилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: анор, анор туплари, анор тупларини ярим очадиган машина, лемехлар ҳамда тупроқйўналтиргичлар, лемехлар ва тупроқйўналтиргичларнинг қамраш кенгликлари.

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований по определению ширины захвата лемехом и почвонаправителем машине для полуоткрытия кустов граната.

Ключевые слова: гранат, кусты граната, машина для полуоткрытия кустов граната, лемехи и почвонаправители, ширины захвата лемехом и почвонаправителем.

Annotation. The article presents the results of theoretical studies on determining the width of coverage by a share and a soil guide machine for half-opening pomegranate bushes

Keywords: pomegranates, pomegranate bushes, pomegranate bushes semi-opening machine, plowshares and soil guides, swath widths with a share and a soil guide.

Мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасини ривожлантириш, экспортбоп маҳсулотларни етиштириш борасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 январидagi 25-сон «Сирдарё вилояти ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир кўшимча чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 4 октябридаги 791-сон «Фарғона вилоятида анор етиштиришни кўпайтириш ва соҳани

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини ошириш, ташқи бозорларга олиб чиқишнинг замонавий халқаро талаблар ва стандартларга мос келадиган самарали, экологик соф, истеъмолбоп хусусиятлари бўйича тенги йўқ сабзавот, мева, узум ва полиз маҳсулотлари етиштириш каби вазифаларга қаратилган [1, 2].

Маълумки, Республикамиз шароитида анор тупларини совуқ уриб кетишининг олдини олиш мақсадида анор туплари кеч кузда кўмилиб, баҳорда очилади. Аммо махсус техника воситалари ишлаб чиқарилмаганлиги сабабли анор тупларини кўмиш ва очиш ишлари механизациялашмаган ва ҳозирги кунга қадар қўл кучи билан амалга оширилиб келинмоқда. Бу эса ўз навбатида меҳнат, иш вақти ва бошқа сарф-харажатларни ортишига олиб келмоқда ҳамда анор етиштиришни кўпайтириш, катта майдонларда анор плантацияларини ташкил этишга тўсқинлик қилмоқда. Яна шуни таъкидлаш ўринлики, анор туплари кеч куз ойларида кўмилишини ҳисобга оладиган бўлсак, қиш эрта келган йиллари қўл кучи билан барча майдонлардаги анор тупларини тўлиқ кўмилишига эришилишмайди ва бунинг натижасида уларни совуқ уриб кетиш ҳоллари кузатилади. Бу ҳам соҳани ривожлантириш ва юқорида келтирилган вазифаларни амалга оширишни қийинлаштиради [3,4,5].

Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналарни ишлаб чиқиш ва кенг қўллаш анор етиштиришда мавжуд муаммоларни бартараф этилишини таъминлайдиган ҳамда соҳани кескин ривожланишига имкон яратадиган муҳим ва долзарб масала ҳисобланади.

Шулардан келиб чиққан ҳолда Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида И-ҚХ-2019-11 “Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари” мавзусидаги инновация лойиҳаси бўйича анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар ишлаб чиқилди [3].

Олиб борган тадқиқотлар кўмилган анор тупларини очиш икки босқичда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатди. Биринчи босқичда плуг корпуси кўринишидаги ишчи органлар билан жиҳозланган машиналар билан ярим очилади, иккинчи босқичда дискли иш органлари ва вентиляторлар билан жиҳозланган машиналар воситасида тўлиқ очилади.

Ушбу мақолада анор тупларини ярим очадиган машинанинг лемехлари ва тупроқ йўналтиргичларининг қамраш кенгликларини аниқлаш бўйича ўтказилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Анор тупларини ярим очадиган машинанинг биринчи ва иккинчи жуфт лемехларининг қамраш кенгликларини улар томонидан уюмда қолган тупроқ тўлиқ корпуслар ҳосил қилган очик эгатларга сурилиши таъминланиши лозимлигидан аниқлаймиз. Бунинг учун қуйидаги шарт бажарилиши керак

$$2(B_1 + B_2) \geq L_k. \quad (1)$$

ёки $L_k \geq 2\Delta$ ни ҳисобга олганда

$$B_1 + B_2 \geq \Delta. \quad (2)$$

Биринчи ва иккинчи жуфт лемехларнинг қамраш кенгликлари бир-бирига тенг деб қабул қилсак, (2) ифодадан қуйидаги натижани оламиз

$$B_1 = B_2 \geq 0,5 \Delta. \quad (3)$$

$\Delta=40$ см қабул қилиб (3) ифодага қўйиб, лемехларнинг қамраш кенгликлари 20 см дан кам бўлмаслиги лозимлигини аниқлаймиз.

Машинанинг биринчи ва иккинчи жуфт лемехларига ўрнатилган тупроқ йўналтиргичларнинг қамраш кенгликларини уларнинг лемехлари томонидан ишлов берилган тупроқни корпуслар томонидан ҳосил қилинган очиқ эгатларга етказиб беришлари шартдан қуйидаги ифодалар бўйича аниқлаймиз

$$B_3 = B_1 \geq 0,5 \Delta \quad (4)$$

ва

$$B_4 = B_1 + B_2 \geq \Delta. \quad (5)$$

Бу ифодаларга B_1 ва B_2 нинг юқорида аниқланган қийматларини қўйиб биринчи жуфт лемехларга ўрнатилган тупроқ йўналтиргичларнинг қамраш кенглиги камида 20 см, иккинчи жуфт лемехларга ўрнатилган тупроқ йўналтиргичларнинг қамраш кенглиги эса камида 40 см дан бўлиши лозимлигини аниқлаймиз.

Хулоса. Анор тупларини ярим очадиған машина агротехник талаблар даражасидаги иш сифатини кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлаши учун лемехларнинг қамраш кенгликлари камида 20 см, биринчи жуфт лемехларга ўрнатилган тупроқ йўналтиргичларнинг қамраш кенглиги камида 20 см, иккинчи жуфт лемехларга ўрнатилган тупроқ йўналтиргичларнинг қамраш кенглиги эса камида 40 см бўлиши лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг 2017 йил 20 январидagi 25-сон «Сирдарё вилояти ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар дастури тўғрисида» ги Қарори.

2. Ўзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг 2018 йил 4 октябридаги 791-сон «Фарғона вилоятида анор етиштиришни кўпайтириш ва соҳани ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарори.

3. “Анор тупларини кўмадиган ва очадиған машиналар ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари” инновация лойиҳаси бўйича якуний ҳисобот. – Гулбаҳор, 2021. – 312 б.

4. Имомкулов, Қ. Б., & Кучкоров, С. К. (2018). Ерларни экишга тайёрловчи текислагич-юмшаткич машинаси текислагич ва пичоқларининг параметрларини асослаш. *Научное знание современности*, (2), 27-30.

5. Бойбобоев, Н. Г., Кучкаров, С. К., & Касимов, А. А. (2015). Результаты исследований по обоснованию параметров планчатого катка комбинированного агрегата. Science Time, (6 (18)), 79-83.

